

DIRETORIA DE INTEGRIDADE EM APOSTA ESPORTIVA: INDICADORES DE AÇÕES EDUCATIVAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS RISCOS

DOI: 10.5281/zenodo.13929071

Frans Robert Lima Melo¹

¹ Mestre em Ensino pertencente ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Estado, História, Política e Educação (GEPEHPE) da Universidade Estadual do Paraná – Campus Paranavaí
frans_ef@hotmail.com

AT19: outros.

RESUMO: O aumento do mercado de apostas esportivas cresce em velocidade estrondosa no Brasil e com este crescimento chega acompanhado de danos a saúde mental e relacionamento social de apostadores adivindos dos vícios em jogos de azar. Diante desta situação o Ministério do Esporte desconcentra sua pasta em julho de 2024 na Diretoria de Integridade em Aposta Esportiva para mitigar os desafios da aposta esportiva em território nacional. Assim, este estudo de caráter documental tem por objetivo analisar os indicadores contidos na estrutura administrativa do Ministério do Esporte voltada para a conscientização dos riscos associados às apostas esportivas sob o guarda-chuva da Diretoria de Integridade em Aposta Esportiva. Os resultados indicam que a Diretoria de Integridade em Aposta Esportiva tem por finalidade detectar, combater, prevenir a manipulação dos resultados esportivos, acrescentando a função de desenvolver políticas que promovam com a conscientização e sensibilidade da população sobre os riscos da aposta esportiva. Portanto, medidas educativas indicam um passo importante para mitigar os danos e promover com a conscientização dos riscos a saúde mental e social adivindas das apostas esportivas.

Palavras-chave: Apostas esportivas; Educação; Políticas públicas.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o crescimento exponencial das apostas esportivas, em especial, devido a regulamentação tardia do mercado de apostas, trouxe não apenas novas oportunidades econômicas para grupos de investidores do exterior, mas também ocorreu um aumento significativo dos riscos associados a essa prática. Entre os problemas preocupantes do governo estão a manipulação de resultados, o vício em jogos de azar e os impactos negativos na saúde mental dos apostadores. Esses fatores têm impulsionado o Ministério do Esporte a elaborar estratégias de monitoramento e a criar secretarias e diretorias que busquem prevenir fraudes e mitigar os danos sociais decorrentes desse cenário.

Neste cenário, têm-se duas situações: se por um lado, a manipulação de resultados, é uma ameaça direta à credibilidade e à transparência das competições esportivas, por outro lado, a conscientização dos apostadores sobre os riscos envolvidos é um componente essencial para

a construção de um mercado mais seguro e ético. Assim, políticas de prevenção e campanhas educativas são fundamentais para promover um comportamento responsável.

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo analisar os indicadores contidos na estrutura administrativa do Ministério do Esporte voltada para a conscientização dos riscos associados às apostas esportivas sob o guarda-chuva da Diretoria de Integridade em Aposta Esportiva.

A justificativa para este estudo reside na necessidade de refletir criticamente sob as posturas adotadas pelo governo e propor diretrizes para políticas públicas educacionais que garantam que esta temática chegue também a escola e permita prevenir dos riscos associados as apostas esportivas.

2. METODOLOGIA

Esta investigação caracteriza-se como uma pesquisa documental e se baseia em material coletado em setembro de 2024. Para Gil (2002) a pesquisa documental é semelhante à pesquisa bibliográfica, no qual suas diferenças encontram-se na natureza das fontes, pois o material daquela ainda não recebeu tratamento analítico, diferente desta, que foi desenvolvido com todo o rigor científico para publicação em periódicos, eventos de natureza acadêmica e livros.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As apostas esportivas ganharam destaque após a publicação da Medida Provisória nº 846/2018 (Brasil, 2018a), sancionada durante o governo de Michel Temer, que legalizou a prática no Brasil. Posteriormente, essa medida foi consolidada pela Lei nº 13.756/2018 (Brasil, 2018b), a qual estabeleceu as bases para a exploração das apostas de quota fixa, modalidade em que o apostador sabe previamente o valor a ser recebido em caso de acerto. Com a nova legislação, direcionou-se a destinação de recursos oriundos das apostas para áreas estratégicas, como educação, seguridade social e segurança pública, destacando seu potencial para financiar políticas sociais.

No entanto, a lei inicial não definiu detalhadamente as regras operacionais para o funcionamento das empresas de apostas, apenas estabelecendo que o Ministério da Fazenda teria um prazo de até dois anos para regulamentar a exploração desse mercado, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Durante o governo de Jair Bolsonaro, apesar das expectativas de regulamentação, o tema ficou sem avanços concretos, o que gerou um ambiente de incerteza regulatória e crescimento

desordenado do setor. Esse cenário mudou com a chegada do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), que, atento ao aumento exponencial das apostas e à falta de controle efetivo, sancionou a Lei nº 14.790/2023 (Brasil, 2023).

Essa nova legislação veio com um enfoque mais rigoroso, introduzindo exigências como o licenciamento obrigatório para empresas operadoras, mecanismos de monitoramento financeiro e um sistema de controle para evitar práticas abusivas e lavagem de dinheiro. Dessa forma, a trajetória normativa do setor de apostas no Brasil evoluiu de uma abordagem permissiva e pouco estruturada para um modelo de regulação mais completo e sofisticado, mas que ainda precisa ser aprimorado, refletindo a preocupação em mitigar riscos e estabelecer um mercado de apostas mais responsável, que contribua para o desenvolvimento econômico e social do país.

Mais tarde, foi assinado pelo governo Lula o Decreto nº 12.110, de 11 de julho de 2024, uma norma que regulamenta a estrutura administrativa do Ministério do Esporte e introduz novas divisões e competências para supervisionar e gerenciar o setor de apostas esportivas no Brasil. Para tanto, são criadas a Diretoria de Integridade em Apostas Esportivas e a Diretoria de Monitoramento e Avaliação das Apostas Esportivas, além de promover outras adequações no Ministério para fortalecer a governança da pasta (Brasil, 2024).

Com a criação da Diretoria de Integridade em Apostas Esportivas, essa diretoria passa a focar em detectar, combater e prevenir a manipulação de eventos e resultados esportivos, atuando para assegurar a integridade das competições no Brasil. Suas atribuições incluem o desenvolvimento de políticas de monitoramento, cooperação com agências internacionais e criação de mecanismos para a proteção do ambiente esportivo contra práticas ilícitas.

Ademais, cabe destacar o que consta no Art.30-E item IV, do Decreto nº 12.110: “estabelecer políticas e procedimentos, com vistas a promover a conscientização e a sensibilização da sociedade sobre os impactos e os riscos relacionados às apostas esportivas” (Brasil, 2024). Com esta nova redação do Decreto a Diretoria de Integridade em Apostas Esportivas passa a assumir um papel educativo significativo, estabelecendo políticas e procedimentos voltados para a conscientização e sensibilização da sociedade sobre os riscos e impactos das apostas esportivas.

Apesar de não haver maiores detalhes de como ocorrerão tais propostas educativas de sensibilização da sociedade neste Decreto, é destacado a necessidade de desenvolver iniciativas voltadas à promoção de boas práticas no ambiente esportivo e à conscientização sobre os riscos associados às apostas. Isso sugere que a diretoria terá um papel ativo na criação de campanhas

educativas e de comunicação para prevenir comportamentos nocivos, como a manipulação de resultados e a exploração financeira dos apostadores, contribuindo para a formação de uma cultura de jogo responsável e transparente.

Tais ações foram propostas frente à realidade indicada por pesquisas realizadas no segundo semestre em 2024, destacando o momento preocupante que vive a sociedade brasileira diante das apostas esportivas.

O Instituto Locomotiva desenvolveu um estudo publicado em agosto de 2024 com mais de 2.000 pessoas e revelou que as apostas esportivas têm um impacto significativo na saúde mental e no bem-estar dos apostadores, especialmente entre jovens de 19 a 29 anos, que representam 46% dos entrevistados (Instituto Locomotiva, 2024a). Além disso, evidenciou-se que 34% dos apostadores pertencem às classes C, D e E, o que agrava a vulnerabilidade social. As principais consequências incluem ansiedade, mudanças de humor, estresse, euforia e até culpa (Instituto Locomotiva, 2024b). Conforme indicado nesta investigação, os danos são estendidos também ao convívio social, no qual 30% dos participantes da pesquisa afirmaram que já tiveram prejuízos nas relações pessoais.

A Análise Técnica publicada no Estudo Especial nº 119/2024 pelo Banco Central do Brasil (BCB) revelou questões de cunho econômico. Segundo a análise realizada entre janeiro e agosto de 2024, aproximadamente 24 milhões de pessoas participaram de jogos de azar e apostas, realizando ao menos uma transferência via Pix. O estudo apontou ainda um cenário preocupante: cerca de 4 milhões de apostadores (70%) são chefes de família que recebem benefícios do governo federal. No período analisado, essas famílias de baixa renda enviaram R\$ 2 bilhões (67% do montante total) para plataformas de apostas esportivas (Banco Central do Brasil, 2024).

Diante desse contexto, as apostas esportivas no Brasil trouxeram um impacto negativo profundo na sociedade. A falta de regulamentação efetiva e de políticas de proteção contribuiu para a criação de um ambiente de vulnerabilidade, especialmente entre as classes de menor renda. Torna-se urgente o desenvolvimento de ações educativas, de monitoramento e de proteção social para enfrentar essa crise.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados demonstram que o crescimento das apostas esportivas no Brasil trouxe consequências preocupantes, sobretudo pela falta de regulamentação efetiva e de políticas de proteção social. A vulnerabilidade econômica e os impactos negativos na saúde mental dos

apostadores, especialmente entre jovens e famílias de baixa renda, reforçam a urgência de medidas concretas.

Nesse sentido, a criação de novas estruturas administrativas do Ministério do Esporte, com a criação da Diretoria de Integridade em Apostas Esportivas, indica um passo importante para mitigar os danos e promover com a conscientização dos riscos a saúde mental e social. Contudo, as ações desta Diretoria não devem estar focadas exclusivamente no enfrentamento a manipulação de resultados, mas também cumprir a finalidade educativa da sociedade no que tange as Bets.

Portanto, indicamos a realização de estudos futuros a fim de analisar os trabalhos desenvolvidos pela Diretoria de Integridade em Apostas Esportivas, haja vista que sua criação é recente e merece um acompanhamento contínuo para avaliar a eficácia de suas ações.

REFERÊNCIAS

BANCO CENTRAL DO BRASIL. (2024). **Análise técnica sobre o mercado de apostas online no Brasil e o perfil dos apostadores**: Estudo Especial nº 119/2024 – Reproduzido da Nota Técnica 513/2024-BCB/SECRE. Setembro de 2024. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/EE119_An%C3%A1lise_t%C3%A9cnica_sobre_o_mercado_de_apostas_online_no_Brasil_e_o_perfil_dos_apostadores.pdf. Acessado em: 24 de setembro de 2024.

BRASIL. **Medida Provisória nº 846**, de 31 de dezembro de 2018. Dispõe sobre a destinação dos recursos das loterias federais. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2018a.

BRASIL. **Lei nº 13.756**, de 12 de dezembro de 2018. Dispõe sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2018b.

BRASIL. **Lei nº 14.790**, de 11 de setembro de 2023. Regulamenta as apostas de quota fixa no território nacional. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2023.

BRASIL. **Decreto nº 12.110**, de 11 de julho de 2024. Estabelece a estrutura organizacional do Ministério do Esporte e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2024.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.

INSTITUTO LOCOMOTIVA (2024a). **BETs – Perfil dos Apostadores**. Agosto de 2024. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2024/08/Locomotiva-Bets-perfil-dos-apostadores-ago-2024.pdf>. Acessado em: 13 de setembro de 2024.

INSTITUTO LOCOMOTIVA (2024b). **A epidemia das BETs**. Agosto de 2024. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2024/08/Locomotiva-pesquisa-apostas-e-saude-mental-ago-2024.pdf>. Acessado em 13 de setembro de 2024.